

GEOTECHNICS

ОЦІНКА ВПЛИВУ МАСОВИХ ВИБУХІВ В КАР'ЄРАХ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА СЕЙСМІЧНУ БЕЗПЕКУ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Бабій К.В.

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Україна
 ORCID.org/0000-0002-0733-2732

Ищенко К.С.

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Україна
 ORCID.org/0000-0003-2237-871X

Новіков Л.А.

Кандидат технічних наук, науковий співробітник відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Україна
 ORCID.org/0000-0002-1855-5536

Коновал В.М.

Кандидат технічних наук, доцент, каф. промислового та цивільного будівництва Черкаського державного технологічного університету, Україна
 ORCID.org/0000-0002-6740-6617

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF MASS EXPLOSIONS IN QUARRIES ON THE ENVIRONMENTAL SITUATION AND SEISMIC SAFETY OF INFRASTRUCTURE SITES AND DEVELOPMENT OF ITS EVENTS

Babii K.

Doctor of Technical Sciences (D.Sc), Senior Researcher, Deputy Director of the institute, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Science of Ukraine (IGTM, NAS OF UKRAINE), Ukraine
 ORCID.org/0000-0002-0733-2732

Ishchenko K.

Doctor of Technical Sciences (D.Sc), Senior Researcher in Department of Geomechanics of Mineral Open-cast Mining Technology, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM, NAS OF UKRAINE), Ukraine
 ORCID.org/0000-0003-2237-871X

Novikov L.

Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Researcher in Department of Geomechanics of Mineral Open-cast Mining Technology, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM, NAS OF UKRAINE)
 ORCID.org/0000-0002-1855-5536

Konoval V.

Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor kaf. Industrial and civil construction Cherkassy State Technological University, Ukraine
 ORCID.org/0000-0002-6740-6617

Анотація

В статті наведено результати промислових експериментів по моніторингу впливу масових вибухів в кар'єрах на екологічний стан та сейсмічну безпеку інфраструктурних об'єктів. За результатами вимірів сейсмічних коливань ґрунту обґрунтована максимально допустима сейсмічно безпечна відстань від русла річки Інгулець до блоків в залежності від маси зарядів у групі уповільнення та максимально допустима сейсмічно безпечна маса зарядів у групі уповільнення. Побудовані залежності зміни концентрації частинок пилу та викиду газів CO і NO₂ в повітря кар'єрів на підставі моніторингу на станціях спостереження. Розроблено ефективні заходи по покращенню руйнування гірських порід, екологічної та сейсмічної безпеки ведення гірничих робіт в кар'єрах.

Abstract

The article presents the results of industrial experiments to monitor the impact of mass explosions in quarries on the environmental condition and seismic safety of infrastructure. According to the results of measurements of soil seismic oscillations, the maximum allowable seismically safe distance from the Ingulets riverbed to blocks depending on the mass of charges in the deceleration group and the maximum allowable seismically safe mass of charges in the deceleration group are substantiated. Dependences of change of concentration of dust particles and emission of CO and NO₂ gases in quarry air on the basis of monitoring at observation stations are constructed. Effective measures have been developed to improve the destruction of rocks, environmental and seismic safety of mining operations in quarries.

Ключові слова: кар'єр, свердловинний заряд, вибух, сейсмічні коливання ґрунту, пил, шкідливі гази.
Keywords: quarry, well charge, explosion, seismic oscillations of soil, dust, harmful gases.

Постановка проблеми. Одним з основних процесів, що впливає на екскавацію, транспортування та переробку скельних гірських порід – є буропідривні роботи, ефективність яких в цілому залежить від бурового устаткування, вибухових речовин і засобів ініціювання. Відбійка гірських порід на кар'єрі супроводжується негативним впливом на довкілля, а саме, розповсюдженням ударно-повітряних і сейсмічних хвиль, токсичних продуктів детонації та викиду дрібнодисперсної фракції (пилу) подрібненої гірської породи. Якщо з переміщенням кусків породи, ударно-повітряною хвилею та токсичними викидами газоподібних продуктів детонації (ГПД) ВР успішно справляються в межах кар'єру за допомогою комплексу захисних заходів, то з розповсюдженням сейсмічної хвилі боротися набагато важче, особливо в умовах зменшеної санітарно-захисної зони. Із цього випливає, що питання сейсмічної безпеки при експлуатації будівель, інфраструктурних об'єктів (сільськогосподарських угідь, промислових споруд, річок та інш.), розташованих поблизу проведення підривних робіт на густозаселеній території України, стоять особливо гостро на теперішній час. Оскільки недостатня вивченість негативних динамічних впливів, що виникають від дії сейсмічних імпульсів на будівлі різного технічного стану, не дає можливості прогнозувати їх реальну сейсмічну безпеку до і після проведення підривних робіт. Це пов'язано з тим, що оцінка сейсмічної дії на будівлі та інфраструктурні об'єкти навколо кар'єру, відповідно до існуючої нормативної документації, проводиться лише за допустимого масового швидкістю коливань незалежно від їх технічного стану і амплітудно-частотних характеристик "ґрунт–споруда".

Слід також зазначити, що при проведенні масових вибухів в кар'єрах крім сейсмічної дії вибуху на інфраструктурні об'єкти вони впливають і на екологічний стан навколишнього природного середовища – це пило газові викиди під час руйнування гірських порід.

Тому вибір і обґрунтування нових технічних рішень по створенню сучасних ресурсозберігаючих вибухових технологій руйнування гірських порід складної будови на кар'єрах рудних і нерудних корисних копалин, а саме: вибір типу вибухових речовин (ВР) та засобів ініціювання, діаметр і конструкцію свердловинного заряду ВР, схеми ініціювання, що обумовлюють взаємодію окремих зарядів ВР та їх груп, умови підривання (рівень об-

водненості масиву порід, наявність підпірної стінки), тип застосовуваної набивки є однією із умов забезпечення екологічної і сейсмічної безпеки на територіях з розвинутою інфраструктурою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

На сьогодні єдиним офіційним нормативним документом з визначення радіусу сейсмічно-безпечної відстані для інфраструктурних об'єктів при проведенні вибухових робіт на кар'єрах є "Єдині правила безпеки при веденні вибухових робіт" (ЄПБ) [1]. Останні не враховують повною мірою умови й особливості поширення хвиль, а також ослаблення тріщинами будівель і споруд, які перебувають у зоні інтенсивного впливу сейсмовибухових хвиль (СВХ). У той час як значення припустимої швидкості зсуву ґрунту в підваліні будівлі (об'єкту інфраструктури), що знаходиться під охороною, залежить, крім усього іншого, від її стану і спектральної характеристики, але ні ЄПБ, ні інші дані із літературних посилань [1-3] не передбачено функціональної залежності припустимої швидкості коливань від зазначених факторів. І тільки практичний досвід фахівців вибухової справи дозволяє по показникам деформації в будівлі збільшувати не менш ніж у 2 рази безпечну відстань до об'єктів незалежно від обсягу порушень в конструкції будівлі. У такий спосіб використання існуючих нормативів оцінки сейсмічної безпеки будівель різного технічного стану при техногенних вибухах не завжди забезпечує їх сейсмічно безпечну експлуатацію тому, що не враховує повною мірою умов і особливостей поширення хвиль, а також ослаблення тріщинами будівель і споруд, які перебувають у зоні інтенсивного впливу СВХ. Такий підхід до визначення рівня сейсмічної безпеки об'єкту веде найчастіше до невиправданих економічних витрат, а іноді й до помилкових ознак стійкості об'єкту, що охороняється, особливо тоді, коли він потрапляє в зону резонансного коливального процесу.

Труднощі в оцінці інтенсивності впливу СВХ на об'єкти, що знаходяться під охороною, виникли через різні властивості вміщуючих порід, їх структури та тріщинуватості та стали визначальними у характері поширення сейсмічних коливань у різних напрямках від місця вибуху. Зважаючи на те, що масиви рудних тіл та гірських порід родовищ залізних руд (м. Кривий Ріг та ін.) та нерудних корисних копалин, які сконцентровані у відкладених Українського щиту, за своєю структурою є анізотропними, то в цих масивах розповсюдження пружних сейсмічних хвиль по простяганню і в хрест простягання

не однакові. Тому численні спостереження сейсмічних коливань під час видобутку корисних копалин на родовищах складної будови дозволили встановити [4-5], що різні типи порід (граніти, вапняки, пісковики, ґрунти та інш.) мають неоднакову сейсмічність. Так, збільшення сейсмічності в ґрунтах порівняно з гранітами становить 2 бали.

Тому, масовий вибух у породі складної будови можна оцінювати за трьома основними технологічними параметрами, що визначають інтенсивність динамічного навантаження породного масиву:

– загальна кількість ВР у блоці, Q , кг, що визначає загальне енергетичне навантаження на масив;

– кількість ВР на ступінь уповільнення $Q_{ст}$, кг – величина, що визначає амплітудні значення параметрів коливань;

– кількість ступенів уповільнення N , при якій виділяється певна поетапна кількість порцій енергії у процесі динамічного навантаження масиву гірських порід.

Між цими енергетичними параметрами виявлено статистично стійкий взаємозв'язок. Характер цього взаємозв'язку визначається ступенем структурної неоднорідності породного масиву в напрямку від місця вибуху до точки спостереження.

Слід зазначити, що значна частина енергії під час масових вибухів витрачається в зоні, що безпосередньо примикає до зарядної порожнини (зазвичай 2-3 радіусу заряду) де відбувається перездрібнення твердого середовища. Це сприяє викиду значних обсягів дрібнодисперсної фракції (пилу) і газів, що веде до втрат корисної копалини та погіршення екологічного стану навколишнього природного середовища на кар'єрах, як рудних так і не рудних корисних копалин.

Скорочення пило-газовиділення під час масових вибухів досягається за рахунок технологічних, інженерно-технічних і організаційних заходів [6]. Найбільшого поширення набули технологічні заходи, які передбачають удосконалення конструкції заряду та типу набивки. Удосконалення конструкції заряду реалізується через додавання в заряди вибухової речовини (ВР) гашеного вапна або соди, зменшення діаметру заряду, розділення колонки заряду повітряними та інертними проміжками [7], а також утворення повітряної подушки на рівні підшви уступу [8], формування комбінованої набивки із розчину поверхнево-активних речовин, зменшення величини перебуру [9]. При цьому питання зменшення пилоутворення, викидів шкідливих газів та якості гірської маси залишаються відкритими.

Регулювання величини питомої енергії вибуху при руйнуванні гірських порід, як доведено у роботі Єфремова Е.І. [10], можливо різними шляхами. Зокрема, це досягається за рахунок зміни площі безпосереднього контакту свердловинного заряду вибухових речовин (ВР) з породою, що руйнується, або створення умов, що забезпечують зниженню динамічного впливу вибуху на поверхню зарядної порожнини, а саме: коригування діаметру свердловинного заряду, форми і конструкції заряду ВР, сітки розташування свердловин на блоці [10-16]. Такі

заходи сприяють зменшенню виходу дрібних фракцій (зменшення зони перездрібнення), але зменшення діаметру заряду не сприяє зменшенню зони переподрібнення і не вирішує питання виходу шкідливих газів та рівномірності розподілу фракційного складу. При цьому розширення сітки свердловин на блоці зумовлює утворенню негабаритних кусків, які потребують додаткового подрібнення.

Доцільність широкого впровадження удосконаленої конструкції заряду з використанням повітряних проміжків підтверджено Ларічевим А. Ю. за результатами експериментальних досліджень, які свідчать про зменшення утворення пилу на 25–30 % [17]. Варто відзначити, що розділення колонки заряду повітряними та інертними проміжками дозволяє лише більш ефективно використовувати енергію вибуху, а збільшення об'єму зони регульованого подрібнення в роботах науково не обґрунтовано.

Для зменшення зони переподрібнення та викиду пилу було б доцільним розробка конструкцій заряду з повітряними або водними проміжками між зарядом і стінкою свердловини. Наявність повітряного радіального проміжку (зазору між поверхнею вибухової порожнини і зарядом) призводить до зменшення величини амплітуди ударної хвилі, зниження початкового пікового тиску та збільшення тривалості амплітуди імпульсу. Це дозволяє збільшити тривалість імпульсу ударної хвилі на оточуюче середовище і призводить до скорочення витрат енергії на дисипативні втрати. У результаті застосування таких конструкцій значно збільшується коефіцієнт корисної дії енергії вибуху [18]. Проте, такий ефект потенційно може бути посилений за рахунок науково-обґрунтованого вибору типу заповнювача проміжку між зарядом і стінкою свердловини.

Вибору раціональної конструкції та матеріалу набивки присвячено багато праць [19-24]. Однак у них переважно розглядаються конструкції набивки, що створюють максимальний опір газоподібним продуктам детонації (ГПД). При цьому мало уваги приділяється питанням фільтрації ГПД в атмосферу через матеріал набивки [19].

Відомі розробки конструкцій набивки направлені, у більшій мірі, на підвищення ефективності вибухових робіт. Такі набивки дають можливість зменшити частково викид пилу, однак не дозволяють нейтралізувати шкідливі гази. Спроби вирішити дану проблему були зроблені авторами робіт [20-24].

У роботі [20] нейтралізацію шкідливих газів запропоновано здійснювати використанням гашеного вапна безпосередньо у набивці над верхнім торцем заряду. Автори [21] наводять результати експериментів щодо зменшення рівня небезпечних викидів в атмосферу під час здійснення масових вибухів за рахунок застосування водної набивки з домішкою пропарювального розчину, що містить $\text{Ca}(\text{OH})_2$. ДП «НДІБПГ» [22] розроблено спосіб пило-газо придушення під час масових вибухів із використанням твердої набивки, зволоженої водним розчином вуглекислого реагенту концентрації

1-2 мас. % і захисного екрану у вигляді зволоженого шару порід на поверхні блоку.

Підсумовуючи виконаний аналіз слід зазначити, що на кар'єрах рудних і нерудних корисних копалин розроблені заходи не отримали широкого застосування. Із вище наведеного випливає проблема нерівномірності дроблення відбитої гірничої маси з високим відсотком вмісту некондиційних фракцій в розподілі її гранулометричного складу. Зокрема збільшення долі переподрібнених фракцій в загальному розподілі гранулометричного складу являє собою джерелом пилоутворення на кар'єрі і основну долю у відходах гірничого виробництва. Тому, найбільш доцільним в керуванні процесом руйнування гірських порід є формування навколо колонки заряду проміжку між зарядом і стінкою свердловини, наприклад, заповненого водою. Вода при цьому виступає в якості демпфера і зменшує розміри зони переподрібнення в порівнянні з проміжком із повітря.

Тому, проведення практичних експериментальних досліджень на кар'єрах рудних і нерудних корисних копалин які направлені до пошуку нових та удосконалення вже існуючих заходів зниження рівня антропогенного навантаження та жорсткі вимоги щодо використання природних ресурсів сприятимуть покращенню екологічного стану та сейсмічної безпеки навколишнього природного середовища з розвинутою інфраструктурою є актуальною науковою і практичною задачею.

Мета та постановка завдання досліджень.

Метою роботи є проведення моніторингу по оцінці впливу масових вибухів в кар'єрах на екологічний стан та сейсмічну безпеку інфраструктурних об'єктів та розробка ефективних заходів по покращенню руйнування гірських порід, які сприятимуть створенню нормальних умов існування об'єктів, що знаходяться під охороною, від впливу на них технологічних масових вибухів. Для досягнення мети будуть проведені комплексні дослідження в промислових умовах залізрудних кар'єрів №2-біс і №3 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг, м. Кривий Ріг по виміру показників сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударних повітряних хвиль і їх вплив на русло ріки Інгулець та прилеглий до русла ландшафт прибережної захисної смуги, моніторинг якості повітря в кар'єрах та на межі санітарно-захисних смуг. За результатами моніторингу буде обґрунтована максимально допустима сейсмічно безпечна відстань від русла річки Інгулець до блоків в залежності від маси зарядів в групі уповільнення та максимально допустима сейсмічно безпечна маса зарядів в групі уповільнення при допустимій швидкості сейсмічних коливань ґрунту $v = 0,8$ см/с. Будуть побудовані залежності зміни концентрації частинок пилу та викиду газів CO і NO₂ в повітря кар'єрів на підставі моніторингу на станціях спостереження. Для покращення умов екологічного стану та сейсмічної безпеки інфраструктурних об'єктів будуть розроблені рекомендації по ефективному руйнуванню гірських порід енергією вибуху.

Виклад основних результатів. Новокриворізьке та Валявкінське родовище залізистих кварцитів, яке розробляє ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», в кар'єрах №2-біс та №3 добре узгоджений з тектонікою родовища на даній площі. До ядра антикліналі приурочений кар'єр №2-біс, а до лівого крила, яке переходить у синкліналь - кар'єр №3. Водоносність порід саксаганської світи нерівномірна і залежить від ступеня тріщинуватості. Перше місце за розвитком тріщинуватості займають маргітові руди, друге – кварцити й джеспіліти, третє – сланці. У рудах, які представлені залізистими кварцитами та джеспілітами, широко розповсюджені тріщини розломів, розривів, сколювання та зсуву. Тріщини розломів іноді досягають великих розмірів внаслідок накладання процесу вилуговування. У сланцях тріщинуватість проявляється у вигляді тріщин розшарування, рідше – розриву та розлому. Так, кар'єр № 2-біс має помірний об'єм водопритливів, а кар'єр № 3 трішки більший об'єм за кар'єр № 2-біс, але також помірний згідно даних геологічної служби.

Аналіз супутникових знімків по оцінці тріщино-елементної структури залягання порід на західному і східному борту та виробничих даних по тріщино-тектонічній будові кар'єрного поля кар'єру № 2-біс ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» дозволив встановити наступні основні 5 систем тріщин – субмеридіанні, субширотні, субгоризонтальні, північно-східні та північно-західні 310-320° (дайка), а саме:

- вертикальні тріщини сплющування простягаються в субмеридіональному напрямку (дирекційний кут ППС 10-15°);

- вертикальні тріщини відриву поширюються в субширотному напрямку (дирекційний кут СПС 290-295°);

- в напрямку русла річки Інгулець наявні субширотні (з азимутом 250-270°, які щільно зімкнені) та діагональні (інтрузивна дайка з азимутом 310-320°) тріщини тектоніки;

- в зоні підвищеної (або зони щодо монолітних порід) тріщинуватості, зокрема, берми, яка відділяє західний борт кар'єру від русла р. Інгулець під час неодноразового впливу сейсмічних коливань від вибуху, рівень яких вище гранично допустимої швидкості зсуву частинок ґрунту, на борту кар'єра, розташованого біля русла р. Інгулець можуть з'явитись небажані (штучні) тріщини, так звані *сейсмоклази*.

В якості прикладу моніторинг показників сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударних повітряних хвиль і їх вплив на русло ріки Інгулець та прилеглий до русла ландшафт прибережної захисної смуги було проведено під час масового вибуху (МВ) 28.01.2021 р. на кар'єрі №2-біс ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг. Відбійка порід під час МВ велась на наступних блоках: №1, гор. -90 м; №2, гор. - 120 м; №3, гор. -105 м; №4, гор.-120 м; №5, гор. -120 м. Основна увага при підготовці блоків до руйнування порід приділено блоку №2, гор.-120 м, особливість якого полягає в тому, що він розташований в зоні підвищеної (або зони щодо монолітних

порід) тріщинуватості, зокрема, берми, яка відділяє західний борт кар'єру від русла р. Інгулець та прилеглий до русла ландшафт прибережної захисної смуги.

Підготовку блоку вели згідно розробленого проекту МВ. Основна відмінність паспорту БПР полягає в тому, що для зменшення впливу сейсмічних коливань ґрунту під час МВ в зоні, зокрема, берми, яка відділяє західний борт кар'єру від русла р. Інгулець формують екрануючу зону із ряду стисло одна

від одної пробурених свердловин діаметром 0,110 - 0,150 м. Інші свердловини на блоці бурили рядами по типовій сітці рівної 5x5 м буровим верстатом шарошечного буріння типу СБШ-250М діаметром 0,250 м при середній довжині рівній 18,0 м з перебором 2-3 м. Висота уступу у середньому складала $H = 19$ м. Кут укосу уступів, на яких проводять буропідривні роботи складає $70-80^\circ$. Схема блоку №2, розташування вибухових свердловин і комутація зарядів на МВ 28.01.21 року наведено на рис. 1.

Рис.1 Схема блоку №2, розташування вибухових свердловин і комутація зарядів на МВ 28.01.21 року

На блоці було пробурено 163 свердловини, об'єм буріння яких складав 2616,5 м. Об'єм підірваної гірничої маси складатиме: по руді – 78,0 тис. м³, а по скельній породі 41,0 тис. м³. Вихід гірничої маси з 1 п.м. сверд.– 29,8 м³.

Породи блоку, які обурені для підривання складають із:

- силікат-карбонат-магнетитових кварцитів $K_2^{2ж}$ міцністю $f=14-16$;
- магнетит-карбонат силікатних кварцитів $K_2^{2ж}$ міцністю $f=12-14$;
- хлорит - біотитових сланців $K_2^{3-4с}$ міцністю $f=6-8$.

Всі породи щільні, міцні, в'язкі, тріщинуваті. Найбільш інтенсивна тріщинуватість проглядається в замкових частинах складок. Текстура кварцитів від середніх до насиченої шаруватості. Структура гранобластова. Текстура сланців – сланцева. Порода зім'ята в складки, в замкових частинах складок спостерігаються зони окварцювання.

Для підривання свердловин на блоці використовують емульсійну вибухову речовину (ЕВР) Анемікс у кількості 74,0 т з питомою витратою ВР 0,95 кг/м³. Ініціювання свердловинних зарядів виконують неелектричною системою ініціювання «Імпульс» за діагональною схемою комутації. Підривання зарядів здійснюють бойовиком, змонтованого із патрону ЕВР «Анемікс-П».

В підготовлених свердловинах формують подовжені заряди ВР суцільної конструкції в поліетиленовому рукаві. Для коригування розподілу енергії вибуху по довжині заряду та зменшення викиду газоподібних продуктів детонації та пилу використовують комбіновану набивку, яка складає із ємності заповненої розчином із гашеного вапняку у співвідношенні: 70-80 % та 20-30 % води до 100%, гирло якої герметизують дрібно подрібненим відсівом із граніту. Крім того, для зменшення викиду пилу в атмосферу кар'єру під час МВ проводять заходи по зволоженню поверхні уступу шляхом розміщення ємностей (рукавів) між рядами свердловин на блоці, заповнених водою. Схема конструкції подовженого заряду, конструкції бойовика та схема розташування рукавів на блоці наведено на рис. 2; рис. 3; рис.4.

Складні гірничо-геологічні умови залягання, обводненість та різні фізико-механічні властивості гірських порід у межах санітарно-захисної зони ускладнюють встановлення закономірності розповсюдження сейсмічних коливань та прогнозування їх інтенсивності з наближенням до інфраструктурних об'єктів. Для встановлення закономірностей інтенсивності розповсюдження сейсмічних коливань та визначення сейсмічно безпечної відстані від блоку до русла ріки Інгулець, а також прилеглий до русла ландшафт прибережної захисної смуги і тиску на фронті ударної повітряної хвилі проведені

інструментальні дослідження сейсмічної дії масових вибухів свердловинних зарядів відповідно до

ДСТУ 4704:2008, ДСТУ 7116:2009 та ДСТУ 7117:2009 [25-27].

1 – ВР; 2 – набивка; 3 – проміжні детонатори; 4 – НСІ; 5 – поліетиленовий рукав; 6 – лінія підшоши уступу

Рис.2 Конструкція подовженого свердловинного заряду ВР

1 – патрон ЕВР «Анемікс-П»; 2 – капсуль-детонатор; 3 – хвилевод НСІ

Рис.3 Конструкція патрону проміжного детонатору ЕВР «Анемікс-П»

1 – ряди свердловин на блоці; 2 – поліетиленові рукави
Рис.4 Схема розташування поліетиленових рукавів на блоці

Для проведення інструментальних досліджень по реєстрації сейсмічних коливань ґрунту під час МВ використовувалась наступна цифрова апаратура: сейсмограф BlastMate III з мікрофоном, трьохосьовими геофонами та сеймостанція ZET 048-E

з трьохкомпонентним акселерометром ВС 1313 і ноутбуком. Зовнішній вигляд використаного обладнання наведено на рис.5.

а – сейсмостанція ZET 048-E; *б* – сейсмограф Blast Mate Series III

Рис.5 Зовнішній вигляд апаратури для реєстрації сейсмічних коливань та тиску на фронті ударної повітряної хвилі під час масового вибуху на блоці

Вимірювання сейсмічної дії масових вибухів свердловинних зарядів виконувались у точках, що знаходилися біля наступних об'єктів: русло річки Інгулець, прилеглий до русла ландшафт прибережної захисної смуги, які підлягають охороні та максимального наближені до кар'єру, їх координати, номери блоків і горизонти їх розташування.

У кожному пункті вимірювались три складові швидкості сейсмічних коливань: вертикальна (v_z) і дві горизонтальні (поздовжня – v_x та поперечна v_y). Підсумкове значення швидкості сейсмічних коливань (v_Σ) визначалось із виразу

$$v_\Sigma = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \quad (1)$$

Основні складові сейсмічних коливань визначались в наступній послідовності.

Швидкість коливань ґрунту від вибуху одноразового зосередженого заряду вибухових речовин (v), в сантиметрах за секунду, обчислюється за формулою:

$$v = K \left(\frac{Q^{1/3}}{r} \right)^{1.5} \quad (2)$$

де K – коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль; Q – маса одноразового зосередженого заряду ВР, кг; r – відстань від заряду до пункту спостереження, м; 1,5 – коефіцієнт затухання інтенсивності сейсмічних коливань.

Коефіцієнт K залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль обчислюється згідно ДСТУ 4704:2008 [25] та має враховувати: особливості ґрунту, що підлягає висадженню, сезонність робіт, орієнтацію об'єкта відносно блоку, ступень свободи масиву, діаметр заряду, кількість груп зарядів.

Зважаючи на складність та достовірність визначення коефіцієнту K його розрахунок проводиться на основі експериментальних вибухів при інструментальному вимірюванні швидкості сейсмі-

чних коливань ґрунту в основі об'єктів, що знаходяться під охороною для конкретних умов підтримання за формулою ,

$$K = V_\phi \left(\frac{r}{Q^{1/3}} \right)^{1.5} \quad (3)$$

де V_ϕ – фактична швидкість коливань ґрунту від вибуху одноразового зосередженого заряду ВР біля основ об'єкту, що охороняється.

Сейсмічно безпечна відстань від блоку до об'єкту (r_c) визначається за формулою

$$r_c = \left(\frac{K}{V_{\text{доп}}} \right)^{2/3} \cdot Q^{1/3} \quad (4)$$

де $V_{\text{доп}}$ - допустима швидкість коливань ґрунту від вибуху одноразового зосередженого заряду ВР, біля основ об'єкту, що охороняється.

Сейсмічно безпечна маса зосередженого заряду ВР на відстані (r) до об'єкту (Q_c) визначається за формулою,

$$Q_c = \left(\frac{V_{\text{доп}}}{K} \right)^2 \cdot r^3 \quad (5)$$

Для виконання районування результатів інструментальних вимірювань швидкості зміщення по кожному з профілів їх представляють у вигляді функції наведеної відстані $v = f(\bar{R})$. Після статистичної обробки конкретного кореляційного поля була побудована узагальнююча графічна залежність, згідно якої можна обчислити зміну маси зарядів в максимальній групі уповільнення в залежності від віддалення до об'єкту для будь-якої величини допустимої швидкості зміщення, а саме

$$Q = \left(\frac{R}{\bar{R}} \right)^3, \text{ кг} \quad (6)$$

де \bar{R} – приведена відстань, визначається за графіком відповідно прийнятій допустимій швидкості зміщення, м/кг^{1/3}; R – фактична відстань до об'єкту, що охороняється, м; $R = \bar{R}^3 \sqrt{Q}$, м

Розрахунки за формулами (1) – (5), виконані з використанням програмного забезпечення BlastWare та ZETLab Seismo, які зведені до табл. 1.

Результати обробки отриманих даних інструментальної реєстрації сейсмічних коливань при вищадженні гірничої маси, а саме їх величина та закономірність розповсюдження в сторону об'єктів, які охороняються, показали, що рівень сейсмічних коливань є задовільними і не перевищують вимоги чинного Національного стандарту України, щодо норм сейсмічної безпеки [25]. Але, існуючу технологію ведення буропідливних робіт слід розглядати, як не зовсім ефективною в плані сейсмічної

безпеки її виконання і потребує її подальшого коригування при розробці залізних руд на кар'єрах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Таблиця 1 – Максимально допустима сейсмічно безпечна відстань від русла річки Інгулець до блоків в залежності від маси зарядів в групі уповільнення та максимальна допустима сейсмічно безпечна маса зарядів в групі уповільнення при допустимій швидкості сейсмічних коливань ґрунту $V=0,8$ см/сек під час проведення МВ в кар'єрах №2-біс (28.01.2021 р.) і №3 (04.02.2021 р.)

Дата проведення масового вибуху	Максимально допустима сейсмічно безпечна відстань від русла річки Інгулець до блоків в залежності від маси зарядів в групі уповільнення при допустимій швидкості сейсмічних коливань ґрунту $V=0,8$ см/сек, г, м														
кар'єр №2 БІС															
Маса заряду ВР в групі уповільнення	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
Відстань від точки до блоку	218	279	331	379	422	463	502	539	574	608	640	672	702	732	761
кар'єр №3															
Маса заряду ВР в групі уповільнення	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
Відстань від точки до блоку	546	697	828	946	1056	1158	1255	1347	1435	1519	1600	1679	1755	1830	1902
кар'єр №2 БІС															
Дата проведення масового вибуху	Максимально допустима сейсмічно безпечна маса зарядів в групі уповільнення при допустимій швидкості сейсмічних коливань ґрунту $V=0,8$ см/сек, Q, кг														
кар'єр №2 БІС															
Відстань від русла річки Інгулець до блока	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
Максимально допустима сейсмічно безпечна маса зарядів в групі уповільнення	345	501	679	877	1096	1334	1590	1864	2154	2462	2786	3125	3480	3850	4235
кар'єр №3															
Відстань від русла річки Інгулець до блока	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
Максимально допустима сейсмічно безпечна маса зарядів в групі уповільнення	238	468	756	1096	1485	1920	2399	2919	3480	4079	4716	5389	6097	6840	7617

Слід зазначити, що крім моніторингу сейсмічних коливань ґрунту при веденні МВ в кар'єрах є необхідність одночасного проведення вимірів викиду дрібного пилу і шкідливих газів під час руйнування, переміщення і переробки гірничої маси на ГЗКтах. Тому для оцінки ефективності заходів щодо зниження забруднення повітря здійснюється моніторинг якості повітря у кар'єрах та на межі санітарно-захисних зон.

Відомо, що під час ведення гірничих робіт основними причинами забруднення повітря у кар'єрному просторі та навколо нього є порушення роботи вентиляції, несприятливі метеорологічні умови, робота гірничо-видобувних, транспортних і переробних комплексів, а також вибухових робіт. Забруднення повітря дрібно дисперсними частинками пилу РМ 2.5 (діаметром від 0,001 до 2.5 мкм) та РМ 10 (діаметр від 2.5 до 10 мкм) та викиду шкідливих газів є основним фактором ризику хронічних захворювань [28-29]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, середньо добова концентрація дрібно дисперсних частинок пилу має не перевищувати: РМ 2.5 – 0.025 мг/м³; РМ 10 – 0.05 мг/м³ [30]. Тому велику увагу слід приділяти конт-

ролю інтенсивності виділення пилу при роботі промислових об'єктів та розробці заходів щодо зниження їх викиду в оточуюче природне середовище.

На теперішній час згідно проекту World Air Quality Index” (AQI) на території Криворізького регіону встановлено 33 станції автоматичного моніторингу якості повітря по виходу дрібного пилу РМ 2.5 та РМ 10 [31] і шкідливих газів NO₂; NO; SO₂; CO; NH₃; H₂S; O₃; C₂H₄ по 5 міських і 28 промисловим об'єктам. На рисунку 6 приведена типова блок-схема станції [32].

Під час аналізу змін концентрації зважених частинок пилу та газів використовувалися дані, отримані зі станцій контролю та спостереження №№1, 2, 3 (ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”). Станції спостереження № 1 і № 2 розташовані поблизу металургійного комбінату ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, а станція № 3 – поблизу ГЗК цієї компанії. Відстань від кар'єру № 2-біс до станції № 1 складає 3000 м, до станції № 2 – 6800 м, до станції № 3 – 3170 м. Дослідження проводились до і після проведення МВ в кар'єрі №2 –біс (28.01.2021 р.) на протязі 72 годин, а саме з 27.01.2021 р (0:00 год.) до 29.01 2021 р. (23:00 год.). МВ в кар'єрі №2 – біс (28.01.2021 р.) був проведений о 12:00 годині.

Рис. 6 Типова блок-схема станції автоматичного моніторингу якості повітря

Масовий вибух на блоках проведено по коригованим паспортам БПР в яких використані нові конструкції зарядів (рис.2) та заходи по зволоженню відбитої гірничої маси на блоці (рис.4). Запропоновані рекомендації сприятимуть рівномірності дроблення гірничої маси, зменшенню об'ємів викиду пилу і шкідливих газів в оточуюче природне середовище.

По результатам моніторингу якості повітря і їх обробки побудовані залежності зміни концентрації

пилу на станціях спостереження у часі (рис.7). Аналіз побудованих залежностей показав (рис. 7), що на станції № 1 під час моніторингу стану повітря зафіксовано збільшення концентрації пилу, яке відбулося за 11 годин після проведення масового вибуху (28.01.2021 о 23:00). При цьому максимум концентрації спостерігався вже 29.01.2021 о 1:00 годині. Після цього о 7:00 годині почалося зниження концентрації з її подальшою стабілізацією.

1, 2, 3 – номери станцій моніторингу; $\boxed{12:00}$ – час проведення масового вибуху на кар'єрі № 2-бис ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Рис.7 Зміни концентрації пилу у повітрі на станціях спостереження (моніторингу)

На станції № 2 через 9 годин після проведення масового вибуху (28.01.2021 в 21:00) зафіксовано локальне збільшення концентрації пилу з подальшим зниженням її 29.01.2021 о 3:00 годині. Аналогічні результати зафіксовані і на станції №3 тільки після 10 годин від проведення масового вибуху (28.01.2021 в 22:00) з максимальним зростанням концентрації пилу 29.01.2021 о 3:00 годині і подальшою її стабілізацією та зниженню.

Отже, аналіз отриманих залежностей показав (рис. 7), що після проведення масового вибуху, на станціях №№ 1, 2 і 3 було зафіксовано незначні зростання показників концентрації пилу взагалі. Але ж в нічні часи спостерігалось значне збільшення концентрації, що пояснюється впливом на переміщення потоків хмар пилу температурної інверсії. В даному випадку відбувається формування теплового шару повітря з різними показниками температури, який перешкоджає розсіюванню домішок пилу по вертикалі між різними тепловими шарами повітря.

Крім моніторингу змін концентрацій пилу в повітрі промислових зон ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг одночасно на станціях спостереження №№ 1, 2 і 3 проведено аналогічні виміри викидів шкідливих газів CO і NO₂. По результатам моніторингу і обробки отриманих даних побудовані залежності зміни концентрації CO і NO₂ у повітрі, які наведено на рис. 8.

Аналіз залежностей (рис. 8, а) показав, що на станціях №№ 1, 2, 3 після проведення масового вибуху спостерігалось значне збільшення концентрації CO. Так, на станції № 1 зафіксовано збільшення концентрації з 23:00 год. (28.01.2021) до 6:00 год. (29.01.2021), а на станції № 2 – з 15:00 до 18:00 год. (28.01.2021) та з 22:00 год. (28.01.2021) до 1:00 (29.01.2021) і на станції № 3 – з 1:00 до 4:00 год. (29.01.2021). При цьому, до проведення вибухових робіт з 12:00 год. (27.01.2021) до 6:00 год. (28.01.2021) на вказаних станціях концентрація CO змінювалась в незначній мірі.

a

б

1, 2, 3 – номери станцій моніторингу; 12:00 – час проведення масового вибуху на кар'єрі № 2-бис ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Рис.8 Зміни концентрації CO (а) і NO₂ (б) у повітрі на станціях спостереження (моніторингу)

По результатам моніторингу найбільша концентрація NO₂ спостерігалась на станції № 2 (рис. 8, б). При цьому, найбільше локальне збільшення концентрації зафіксовано з 9:00 до 15:00 год. (28.01.2021), яке не пов'язано з впливом масового вибуху, проведеного о 12:00 год. Хоча на станції № 1 відмічено збільшення концентрації NO₂ з 13:00 до 17:00 год. (28.01.2021) вже після вибухових робіт, а на станції № 3 ці коливання за весь період спостережень становили незначних показників.

Отже, як показав аналіз моніторингу на станціях спостереження (рис. 8) встановлено наступне: після проведення масових вибухів було зафіксовано найбільше збільшення вмісту CO у темний час доби, зміни яких можна пояснити впливом температурної інверсії.

Висновки. Для проведення промислових експериментів по моніторингу впливу масових вибухів в кар'єрах на екологічний стан та сейсмічну безпеку інфраструктурних об'єктів та розробка ефективних заходів по покращенню руйнування гірських порід розроблену методику досліджень, яка складається з етапів підготовки по визначенню об'єктів впливу сейсмічних коливань ґрунту від масових вибухів і оцінки якості повітря в кар'єрах та на межі санітарно-захисних смуг. На основі отриманих статистичних даних інструментальних вимірів сейсмічних коливань ґрунту з використанням сучасного цифрового обладнання обґрунтована максимально допустима сейсмічно безпечна відстань від русла річки Інгулець до блоків в залежності від маси зарядів в групі уповільнення та максимально допустима сейсмічно безпечна маса зарядів в групі уповільнення при допустимій швидкості сейсмічних коливань ґрунту $v = 0,8$ см/с. Побудовані залежності зміни концентрації частинок пилу згідно проекту World Air Quality Index" (AQI) та викиду

газів CO і NO₂ в повітря кар'єрів на підставі моніторингу на станціях спостереження. Для безпечного ведення гірничих робіт і попередження розкриття тріщин тектоніки по відношенню до захисту русла річки Інгулець та ландшафтною захисної смуги, покращення умов екологічного стану та сейсмічної безпеки цих інфраструктурних об'єктів розроблені рекомендації по ефективному руйнуванню гірських порід енергією вибуху які полягають в наступному:

- результати реєстрації сейсмічних коливань при проведенні експериментальних масових вибухів показали, що зареєстровані коливання мають низькочастотний характер лише над дамбою (дайкою), а високочастотний в інших точках;

- при відпрацюванні уступів, які знаходяться в безпосередній близькості до дайки для зменшення сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударних повітряних хвиль максимальний потік енергії вибуху слід направляти під кутом 45° до субширотних тріщин тектоніки за рахунок коригування схеми комутації свердловинних зарядів паралельно відповідно східному борту кар'єра або перпендикулярно до західного борту кар'єра і русла річки Інгулець;

- загальна кількість вибухових речовин на блок слід обмежувати лише кількістю свердловинних зарядів, які можуть бути з'єднані за допомогою неелектричної системи ініціювання.

- при наближенні захисної зони до 300-100 м рекомендується застосовувати підривання блоків з окремим підриванням кожної свердловини з інтервалом понад 25 мс, при цьому маса свердловинного заряду не повинна перевищувати сейсмічно допустиму, а при перевищенні допустимої маси заряду в одній свердловині останній має бути розосереджений

– для рівномірного навантаження на скельний масив при відхиленні фактичних параметрів сітки свердловин від її проектних значень слід обов'язково коригувати та контролювати масу зарядів в цих свердловинах.

– з наближенням блоків до русла річки Інгулець ближче 300 м рекомендується формування екрануючої смуги шляхом обурення близько наближених одна до одної ряду свердловин діаметром 0,110-0,150 м або застосування контурного підривання цих свердловин з формуванням контурної щільності;

– ефективність руйнування міцних гірських порід і зниження пилогазових викидів може бути реалізовано використанням нової конструкції заряду з комбінованою набивкою або розосередженого заряду повітряним проміжком та заходів по зволоженню поверхні блоку, що руйнується;

– по результатам моніторингу концентрації частинок пилу та СО на станціях було зафіксовано збільшення їх у нічний час доби, що пов'язано з впливом температурної інверсії.

– встановлено, що проведений масовий вибуху на кар'єрі №2-біс не вплинув на збільшення концентрації пилу та шкідливих газів у повітрі на прилеглих територіях.

– встановлено, що коливання концентрацій пилу і газів протягом періоду спостережень переважно викликані впливом турбулентних пульсацій повітряного потоку.

Застосування розроблених рекомендацій по результатам моніторингу сейсмічних коливань ґрунту та викиду пилу і шкідливих газів в атмосферу навколо інфраструктурних об'єктів під час масового вибуху в кар'єрах забезпечить рівномірність дроблення породи, зниження об'єму перездрібнених фракцій і витрат на вибухові матеріали та сприятиме безпеці ведення гірничих робіт на територіях з розвинутою інфраструктурою для різних умов розробки рудних і нерудних корисних копалин України.

Список літератури

1. Единые правила безопасности при взрывных работах. К.: Норматив, 1992. 171 с.
2. Физика взрыва / Под ред. Л.П. Орленко. Т. 1. М.: Физматлит, 2002. 832 с.
3. Бойко В.В. Проблемы сейсмичной безопасности вибухової справи у кар'єрах України: монографія. К.: ТОВ "Видавництво Сталь", 2012. 184 с.
4. Савельев Ю.Я., Недельский А.Г., Крук П.Т., Дудченко А.Х. [и др.]. Организация мониторинга сейсмического действия взрыва при отработке рудных залежей под городской застройкой / Научный вестник НГУ. 2003. Ч.1. №12. С.6-8.
5. Савельев Ю.Я., Недельский А.Г., Крук П.Т., Дудченко А.Х. [и др.]. Организация мониторинга сейсмического действия взрыва при отработке рудных залежей под городской застройкой// Научный вестник НГУ. 2004. Ч.2. №1. С.5-7.
6. Звягинцева А. В., Завьялова А. Ю. Анализ основных технологических и инженерно-технических мероприятий, направленных на сокращение

пылегазовых выбросов при массовых взрывах на карьерах горно-обогатительного комбината. URL: https://updoc.site/download/5ad12b452ec12_pdf. (дата звернення: 20.12.2021)

7. Ефремов Э.И., Никифорова В.А., Пономарев А.В., Поляков Ю.С. Эколого-экономическая эффективность скважинных зарядов, рассредоточенных воздушными промежутками на карьерах нерудной промышленности. Научный Вестник НГУ. 2008. №3. С.10-15.

8. Тищенко. С.В., Федоренко П.И., Еременко Г.И. [и др.]. Обоснование параметров скважинного заряда взрывчатого вещества с воздушным промежутком и отражателем из сыпучих материалов / Металлургическая и горнорудная промышленность. 2015. № 2. С. 90-93.

9. Швыдько П.В., Мельник Г.В., Быков Е.К., Духин И.В. [и др.]. К вопросу снижения выхода мелких фракций при взрывной отбойке минерального сырья, а также бурения, расхода ВВ и сейсмического эффекта на открытых горных работах / Вестник КДПУ імені Михайла Остроградського. 2007. Вип. 5/2007 (46), Част. 1. С. 94-97.

10. Ефремов Э.И. Подготовка горной массы на карьерах. М.: Недра, 1980. 272с.

11. Ефремов Э.И. Управление размерами зоны переизмельчения горных пород при их взрывном разрушении / Вестник Криворожского технического университета. Кривой Рог, 2007. Вып.18. С.36-39.

12. Ефремов Э.И., Комир В.М., Чебенко В.Н., Ромашко А.М. Влияние типа ВВ и условий взрывания на переизмельчение нерудных полезных ископаемых: Матер.международ. конф. «Форум горняков- 2010». Днепропетровск: НГУ, 2010. С. 60-63.

13. Ефремов Э. И., Никифорова В. А., Чебенко Ю. Н. Влияние диаметра скважины на площадь контакта взрывчатого вещества с разрушаемой породой и на выход мелких фракций / Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2012. Вип. 2/2012 (10). С. 9-15.

14. Гапоненко И. А. Эффективные способы подготовки скважин к заряданию и новая конструкция заряда взрывчатых веществ / Сталий розвиток промисловості та суспільства: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., м. Кривий Ріг, 22–25 травня 2013 р. Кривий Ріг, 2013. С. 48-49.

15. Белоконов М.П., Николенко Е.В., Яицков К.В., Яны С.В. Опыт взрывания скважинных зарядов переменного диаметра по высоте уступа / Вестник Кременчужского держ. политехн. ун-ту. Кременчук, 2006. Вип.6 (41). част. 1. С. 56-60.

16. Ефремов Э.И., Никифорова В.А., Ищенко К.С. Способы взрывной отбойки горных пород зарядами переменного сечения / Современные ресурсосберегающие технологии горного производства. 2008(1). №1. С.7-10.

17. Ларичев А. Ю. К вопросу влияния конструкции заряда на пылеобразование при производстве взрывных работ на карьерах / Горный информационно-аналитический бюллетень. 2014. № 12. С. 352-357.

18. Масюкевич О. М., Кучерук Л. В., Калюжна В. В., Калюжний С. Л. Оцінка енергетичних характеристик вибуху свердловинних зарядів з повітряним радіальним зазором / Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. 2004. № 1 (28). С. 179-182.
19. Воробйов В. В. Ефективність використання раціональної конструкції набійки свердловинних зарядів / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». 2000. Вип. 2. С. 51-53.
20. Воробьев В. Д. [и др.] Снижение пылегазовых выбросов при массовых взрывах в карьерах / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». 2003. Вип.8. С. 163-169.
21. Бережецкий А. Я., Вовк О. А. Применение пропарочных растворов для снижения пылегазовых выбросов при массовых взрывах / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». 2004. Вип. 11. С. 72-78.
22. Тыщук В. Ю. Исследования удельного пылегазовыделения при массовых взрывах в карьерах и способы снижения вредных выбросов / Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2010. Вип. 1/2010 (5). С. 127–132.
23. Возгрин Р. А., Миронов Ю. А., Молдован Д. В. К вопросу о свойствах материала для изготовления скважинных и шпуровых забоек. / Проблемы геологии и освоения недр. 2013. Вип. 11, Часть 2. С. 304–305. URL: <http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C11/V2/139.pdf> (дата звернення: 20.12.2021).
24. Катанов И. Б., Скачилов П. Г. Совершенствование конструкции скважинного заряда с пеногелевой забойкой / Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2015. № 5. С. 43-46.
25. ДСТУ 4704:2008 «Проведення промислових вибухів. Норми сейсмічної безпеки». Київ.: Держспоживстандарт України, 2009. 11 с.
26. ДСТУ 7116:2009 «Вибухи промислові. Методи визначення фактичної сейсмічної стійкості будинків і споруд». Київ.: Держспоживстандарт України, 2010. 6 с.
27. ДСТУ 7117:2009 «Вибухи промислові. Методи визначення тиску на фронті ударної повітряної хвилі та границі безпечної зони». Київ.: Держспоживстандарт України, 2010. 9 с.
28. Новіков Л. А. Оцінка впливу промислових об'єктів на якість повітря у Криворізькому регіоні / The 1st International scientific and practical conference “Modern research in world science” (April 17-19, 2022) SPC “Sciconf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. pp. 468–471. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: <https://sciconf.com.ua/category/archive/>. – (дата звернення: 25.04.2022)
29. European Environmental Agency. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: <https://www.eea.europa.eu>. (дата звернення: 14.03.2022).
30. World Health Organization (2013), Health effects of particulate matter. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulate-matter-final-Eng.pdf. (дата звернення: 14.03.2022).
31. World-wide air quality monitoring data coverage. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: <https://aqicn.org/sources>. (дата звернення: 14.03.2022).
32. Official portal of the city of Kryvyi Rih: “Eco-monitoring”. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: <https://www.krmisto.gov.ua/ua/rc/ecomon/default/index.html>. (дата звернення: 14.03.2022).
33. Batur, M., & Babii, K. (2022). “Spatial assessment of air pollution due to mining and industrial activities: a case study of Kryvyi Rih, Ukraine“. IOP Conference, Earth and Environmental Science, vol. 970, pp. 1–13. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/970/1/012004>. (дата звернення: 14.03.2022).